

<https://doi.org/10.33542/EDU2025-2-5>

TELO AKO MOTIVUJÚCI PRVOK DEEPFAKU

THE BODY AS A MOTIVATING ELEMENT OF DEEPFAKE

Monika Židová

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Abstract:

The primary aim of this research was to identify manifestations of body shaming on social media among adolescents aged 14–16. To achieve this, we conducted a content analysis of comments posted under photos shared by adolescents on social networks. The dataset comprised comments from 18 user profiles—7 on Facebook and 11 on Instagram—yielding a total of 298 comments. The analysis resulted in the identification of 11 codes, 11 categories, 3 subcategories, and 9 newly defined terms related to the phenomenon. The findings indicate a clear relationship between posting photos on social media and the occurrence of body shaming. Body shaming appeared to be a daily experience among adolescents online and affected both genders, although girls were more frequently targeted. This aligns with international research, which consistently shows higher levels of weight dissatisfaction among adolescent girls. With increasing digitalization, body shaming has become notably widespread in online environments. Moreover, advances in artificial intelligence have facilitated the emergence of “deepfakes,” which are closely linked to harmful commentary about physical appearance on social media. In this context, the body becomes a motivating element in the creation and dissemination of manipulated content, degraded solely for the purpose of digital exploitation. The study also revealed a connection between body shaming and deepfake production. One of the identified codes—online nudity—led to the deepfake category, as in several cases the denigration of an individual's appearance was intensified through AI-generated images. A synthesis of existing studies further demonstrated that the manipulation of photographs of both known and unknown individuals, including minors, can have serious psychological and social consequences for victims.

Key words:

online environment, social media, social media user, body shaming, deepfake

Úvod

Rozmach digitálnych technológií nesúvisí len s ich využívaním čoraz mladšími užívateľmi, pričom prax ukazuje, že výnimkou už nie sú ani neploreté osoby, ale aj s možnosťami, ktoré digitalizácia v súčasnosti ponúka. To následne vedie aj k postupnému rozširovaniu *online rizikového správania*, ktoré v mnohom negatívne determinuje jednotlivcov v online, ale aj offline režime. Kým niektorým z typov rizikového správania na internete je už v zahraničí venovaná dostatočná pozornosť

v laickej i odbornej verejnosti, tak na Slovensku sa novodobým a aktuálnym fenoménom ešte nevenuje náležitá pozornosť, predovšetkým z odborného hľadiska. Medzi novodobé ohrozenia v online i offline prostredí a ktorých rozmach môže mať fatálne následky na deťoch, dospievajúcich, prípadne aj plnoletých považujeme *body shaming* a *deepfake*. Spomínané novodobé ohrozenia – *body shaming* a *deep fake* nedal do súvislosti nik z odborníkov v zmysle existujúceho úzkeho vzťahu medzi nimi, na čo sme už skôr upozornili (Židová 2024). Aj napriek tomu, že ide o dva rozdielne typy prejavov rizikového správania na internete sú veľmi úzko prepojené a ukazuje sa, že v online priestore sa vyskytujú paralelne. Vplyvom influencerskeho marketingu, sexualizovaných a často aj inkriminovaných materiálov, ktoré sú súčasťou virtuálneho priestoru sme čoraz viac svedkami komentovania telesného vzhľadu, životného štýlu známych, ale aj neznámych osobností, ktoré sú centrom šikanózneho správania. Komentovanie telesného vzhľadu prostredníctvom fotografií alebo videí zdieľaných v prostredí sociálnych sietí je často sprevádzané aj sexuálnym útokom v zmysle nežiadanych sexuálnych narážok, výsmechu zo sexuálnej orientácie či celkovej sexuálnej príťažlivosti.

Hanobenie a komentovanie tela v kontexte deepfake

Body shaming predstavuje novodobý fenomén urážania a ponižovania jednotlivca za jeho fyzický vzhľad (Warnick et al. 2022). V konečnom dôsledku je *body shaming* správanie celkovým hodnotením až kritizovaním fyzického vzhľadu dotýčnej osoby, ktoré ale môže mať rôzne podoby – od komentovania telesnej hmotnosti až po účes, životný štýl a pod. (Kopecký 2022, Židová et al. 2022).

V našom výskume z roku 2023 – 2024 sme analyzovali problematiku *body shamingu* ako novodobého fenoménu mimo online priestoru, ale aj v online priestore so špecifickým zreteľom na *body shaming* v prostredí sociálnych sietí ako jedného z foriem online rizikového správania. mediálnej závislosti.

Využili sme niekoľko výskumných metód, vďaka ktorým sme sa usilovali o zhromaždenie relevantných teoretických a empirických dát. Dosiahnutie hlavného i čiastkových cieľov sme sa snažili zabezpečiť nasledovným postupom:

- a) *literárno-historická metóda*
- b) *výber vhodnej metodiky výskumu*
- c) *výber výskumnej vzorky – užívateľov sociálnych sietí*
- d) *výber sociálnych sietí*
- e) *čítanie komentárov pod príspevkami na sociálnych sieťach*
- f) *výber relevantných komentárov pod príspevkami na sociálnych sieťach vo vzťahu predmetnej problematike*
- g) *transkripcia – prepis komentárov do súboru Microsoft Word*
- h) *ortografická úprava vybraných komentárov*
- i) *metóda farbenia a vytváranie trsov*
- j) *analýza a segmentácia výskumných dát – kódovanie a kategorizovanie*
- k) *interpretácia výsledkov*
- l) *vytvorenie nových termínov*
- m) *odporúčania do praxe.*

Organizáciu výskumu sme si rozdelili na etapy vrátane časového harmonogramu.

Hlavným cieľom výskumu bolo *zistiť a identifikovať prejavy body shamingu v prostredí sociálnych sietí u mladistvých osôb vo veku 14 – 16 rokov.*

Z hlavného cieľa nám vyplynuli aj nasledujúce parciálne ciele:

- a) *Zmapovať výskyt telesného zahanbovania v prostredí sociálnych sietí prostredníctvom komentárov uverejnených pod fotografiami na sociálnych sieťach.*
- b) *Zistiť, či existujú rodové rozdiely v telesnom zahanbovaní v prostredí sociálnych sietí.*
- c) *Zistiť, ktorá časť tela je najčastejšie komentovaná v prostredí sociálnych sietí.*

Spôsob výberu respondentov bol podmienený vekom, pohlavím, pričom podmienkou bol aj otvorený profil sociálnej siete daných respondentov vrátane zdieľaných obsahov. Cieľ výskumu sme sa usilovali naplniť prostredníctvom *obsahovej analýzy*. Objekt skúmania tvorila komunikácia užívateľov internetu prostredníctvom sociálnych sietí, konkrétne sme sa fokusovali na komentáre pod uverejnenými fotografiami na sociálnych sieťach Facebook a Instagram u mladistvých osôb vo veku 14 – 16 rokov. Primárnym objektom skúmania sa tak stali komunikáty (komentáre), ktoré sme v priebehu výskumu sledovali, zbierali, čítali a následne ich podrobili analýze. Celkovo sme analyzovali 298 komentárov vyzbieraných prostredníctvom 18 užívateľských profilov, z toho 7 na Facebooku a 11 na Instagrame.

Všetky komentáre sme si označili číslom kvôli ochrane osobných údajov, pričom niektoré z nich bolo nutné podrobiť ortografickej úprave najmä z dôvodu expresívnych slov. Zároveň sme využili aj metódu farbenia, ktorá nám uľahčila analyzovanie dát. Využili sme nasledujúce farby, pričom každou z nich sme si zaznačili pre nás relevantné výpovede komentujúcich, teda užívateľov sociálnych sietí:

- a) *žltá farba* – šikanózne komentáre primárne sa vzťahujúce na výzor a jeho dehonestovanie
- b) *zelená farba* – odtienok priameho zahanbovania, výroky podporujúce, body shaming
- c) *modrá farba* – nepriamy motív vykonať určitý skutok, kt. by mohol zmeniť imidž jednotlivca/ ohroziť na živote.

Pre lepšie zorientovanie uvádzame príklady niektorých výpovedí, ktoré boli súčasťou výskumu: „*Anorektická múmia, vráť sa do hrobu.*“ *Si taká suchá, že vyzeráš ako dieťa.*“ „*Vyzeráš ako nula, zabí sa.*“ „*Vieš čo, lepšie by si vyzerala, keby si mala anorexiu, teraz sa mi už zdáš bacuľatá.*“ „*Tvoja matka ťa mala radšej potraťiť, vyzeráš otrasne.*“ „*Prosím, streľte mu niekto guľku do hlavy, ohava jedna.*“

Sociálne siete Facebook a Instagram sme si vybrali práve z toho dôvodu, že ide o komunikačné platformy, ktoré sú silne poznačené vizuálnou zložkou, čo znamená, že profily užívateľov týchto sociálnych sietí obsahujú množstvo fotografií. Výsledkom bol zoznam:

- a) *11 kódov*: poníženie, ohrozenie na živote, smrť, upozornenie, provokácia, online nahota, nenávisť, zosmiešňovanie, kompliment, obvinenie, spochybňovanie
- b) *11 kategórií*: výsmech, pomoc, sužovanie, online mentorovanie, zmena, deep fake, sebaobraz, slut shaming, výsmech, útok, pohlavie
- c) *3 subkategórií*: urážanie, antipatia, irónia
- d) *9 novovytvorených termínov vo vzťahu k danej problematike*: revidovaná definícia body shamingu so špecifickým zreteľom na online prostredie, body shamingova presýtenosť, online mentorovanie, digitálne útrapy, deep

fake v kontexte body shamingového správania, slut shaming, (online) gramotná generácia, (online) prázdna odmena, rodičovské textové zdieľanie.

Výsledky výskumu preukázali, že existuje súvislosť medzi uverejňovaním fotografií na sociálnych sieťach a hanobením fyzického vzhľadu zo strany *body shamera*, pričom body shaming sa vyskytuje v prostredí sociálnych sietí medzi dospelými osobami každodenne, a to u oboch pohlaví. Na druhej strane centrom body shamingu sa stávajú vo väčšej miere dievčatá, čo zároveň potvrdzujú aj výsledky zahraničných štúdií, pričom na základe zistení systematického prehľadu sa zistilo, že prevencia nespokojnosti s hmotnosťou medzi dospelými je vysoká najmä u dievčat (Martini et al. 2022, Židová 2024). Výsledky nášho výskumu tiež preukázali, že komentáre na fyzický vzhľad osôb majú dvojakú formu, a to *zosmiešniť dotyčnú osobu alebo poskytnúť odporúčania na zlepšenie fyzického vzhľadu či celkového zdravotného stavu*, najmä ak išlo o podvyživených dospelých (Židová 2024). Na základe empirických dát z nášho výskumu sme revidovali aj samotnú definíciu body shamingu so špecifickým zreteľom na prostredie sociálnych sietí, pretože sa nám preukázalo, že body shaming v kyberpriestore je odlišný od body shamingu v reálnom živote. Body shaming v kyberpriestore *„predstavuje komentovanie fyzického vzhľadu ponižujúcim, urážajúcim, útočným správaním, ktoré je predikované antipatiou osoby A voči osobe B, pri ktorom sa útočí a dehonestuje jej výzor, či celkový životný štýl. V mnohom je body shamingové správanie v prostredí sociálnych sietí odporúčaním na zlepšenie fyzického vzhľadu, ale aj povýšeneckým a ironickým upozornením na deficity dotyčnej osoby a v mnohom je toto správanie provokujúce, čo zas predikuje online násilie v podobe verbalizovania hanlivých výrazov až po vyhrážanie“* (Židová 2024, s. 79).

Výsledky výskumov v kontexte body shamingu poukazujú na to, že nízka sebaúcta je významným prediktorom vlastného (seba)súdenia (Neff 2022). Tento spôsob hanobenia tela podporuje omnoho väčšiu zraniteľnosť aj voči komentárom z okolia, pre ktoré môže byť človek potenciálne konfrontovaný s izoláciou (Neff 2022). Iní autori do súvislosti s hanobením tela dávajú aj ďalšie faktory ako napríklad neistá vzťahová väzba (Brophy et al. 2020), depresia (López et al. 2018), vlastná (ne)spokojnosť so životom, sebou samým, pričom táto (ne)spokojnosť je determinovaná aj vplyvom médií a obrazu tela – *body image* (Iannaccone et al. 2016).

Keďže komentáre, ktoré boli predmetom nášho výskumu sa odvíjali od typu uverejnených fotografií v prostredí sociálnych sietí, z tohto dôvodu jedným z kódov bola *online nahota*, ku ktorému sme priradili kategóriu *deepfake*, v čom sme videli úzku súvislosť. Prostredníctvom procesu kódovania a analyzovania sme získali nové termíny, medzi ktorými sme naformulovali aj pojem *deepfake*, ktorý vysvetľujeme v kontexte body shamingu nasledovne: *„Deepfake v kontexte body shamingu predstavuje jeden z podporných stimulov a reakcií, vďaka ktorému sa dotyčná osoba môže stať obeťou body shamingu či byť konfrontovaná s niektorými z jeho prejavov a to za pomoci imitácie prostredníctvom umelej inteligencie. Deepfake v konečnom dôsledku predstavuje online verejné poníženie, najmä, ak sú fotografie či videá zneužitá za účelom výsmechu z fyzického vzhľadu obeť. Výsledkom tohto správania je manipulácia s človekom a to bez jeho súhlasu. Deepfake pracuje s tzv. „aplikáciou na vyzliekanie“, napríklad Deep Nude, čo už môže byť aj súčasťou kyberšikanovania“* (Židová 2024, s. 81). Výsledkami z nášho výskumu realizovaného v prostredí sociálnych sietí so zameraním na skúmanie body shamingu sa nám preukázala súvislosť aj s *deepfake*, ktorý toto správanie môže potenciálne umocňovať. Z vyššie

uvedeného zároveň vyplýva, že o body shamingu možno uvažovať ako o mnohofaktorovom komplexnom správaní. Prevalencia nespokojnosti s hmotnosťou už nielen u dospievajúcich, ale aj dospelých je čoraz na vzostupe (Martini et al. 2022). To mnohých užívateľov sociálnych sietí vedie k rôznorodým úpravám ich vlastných fotografií, pričom podvodníkov zas motivuje k vytvoreniu falošných fotografií a aj práve to je podľa nášho názoru jedným z možných prediktorov deepfaku.

Nebezpečný aspekt samotného body shamingu a deepfaku vnímame pri strete dospievajúcej osoby s falošnými fotografiami, na ktorých sa prezentuje *ideál krásy*, pretože tie môžu viesť k ustavičnému porovnávaniu sa, nespokojnosti s vlastným telom, hanbou za fyzický vzhľad, čo následne vedie aj k úzkosti, depresii, stresovému prejedaniu sa alebo rapídneho chudnutiu až myšlienkam na smrť (Frederick et al. 2022, Cannová et al. 2024, Landor et al. 2024). Spomínané negatívne dopady sú podľa nášho názoru umocnené aj tým, že neploleté osoby nedokážu rozlíšiť reálnu fotografiu od falzifikátu. S rozlíšením niektorých falošných fotografií už majú problém aj plnoletí jednotlivci, keďže deepfake aplikácie sú čoraz dôveryhodnejšie. Na druhej strane čoraz častejšie v prostredí sociálnych sietí pribúdajú obsahy intímneho charakteru, ktoré propagujú ľudskú nahotu a sexualitu. Tieto obsahy sú komentované mnohými užívateľmi sociálnych sietí a predmetom komentovania je práve telo, pričom mnohé z tých komentárov majú charakter negatívne ladeného body shamingu. Nejde len o fotografie, ale sú to už aj deepfake videá, na ktorých sú vyobrazené citlivé partie a ktoré sa v priebehu niekoľkých sekúnd stávajú verejným „majetkom“ v sfére sociálnych sietí. A práve to je často umocňované verejným odhalením. Všetky ďalšie možnosti sociálnych sietí, napríklad zdieľanie, šírenie, sťahovanie a i. (Aydoğdu et al. 2023), ktoré je v tomto kontexte nebezpečné ako aj propagácia či možnosti pridávania komentárov, tak utvárajú obrovský priestor pre komentovanie fyzického vzhľadu, jeho ponižovanie, dehonestovanie, výsmechu až urážanie. Nehovoriac o tom, že deepfake svojou využiteľnosťou pracuje najmä s tým, čo nie je reálne. Z tohto dôvodu sa propaguje aj falošné či „pokrivené“ vnímanie, ktoré je zároveň sprevádzajúcim javom aj pri body shamingu už po tom, čo obeť uverí tomu, že napríklad musí schudnúť a pod. Ide najmä o situácie, kedy sú v prostredí sociálnych sietí generované fotografie, na ktorých sú vyobrazené telá predovšetkým žien s dokonalými tvarmi.

Samotný *deep fake* (falošný/hlboký falzifikát) využíva metódy umelej inteligencie so zámerom manipulovania vizuálneho či zvukového obsahu, ktorý sa má priblížiť osobe, ktorú chce online agresor imitovať (Wazid et al. 2024). Ide o veľmi sofistikovanú formu manipulatívneho správania v kombinácii s psychologickými trikmi. Deepfake využíva mechanizmy ako neurónové siete a generatívne adversariálne siete (Fraga-Lamas et al. 2020) a následne tak manipuluje s existujúcim obsahom. Má schopnosť byť použitý v rôznych podobách, kontextoch, ako je manipulácia s hlasom jednotlivca alebo jeho výrazmi tváre. Dokáže nahradiť tváre vo filmoch a vytvoriť umelé prostredie, ktoré pôsobí autenticky (Guo et al. 2023). Nehovoriac o tom, že odborná verejnosť čoraz častejšie upozorňuje na úskalia deepfaku (Martini et al. 2022, Wazid et al. 2024), čo na druhej strane súvisí s jeho rapídny nárastom. V poslednom období na Slovensku, ale aj v zahraničí známe osobnosti, no i ľudia z laickej verejnosti sa čoraz častejšie stávajú obeťou rôznych internetových podvodov. Útočníci realizujúci internetové podvody čím ďalej, tým viac využívajú fotografie užívateľov sociálnych sietí a pracujú s najcitlivejším materiálom – telom, často vyobrazeným na fotografiách.

Súvislosť medzi body shamingom a deepfakom vidíme v nasledujúcich spoločných charakteristických črtách:

- predmetom fotografií či správania body shamingu a deepfaku môže byť a často aj je telo a teda aj celkový fyzický vzhľad,

- spoločným miestom propagácie obsahov, body shamingového správania a deepfaku sú komunikačné platformy či sociálne siete, v oboch prípadoch takéto správanie má negatívne dopady na obeť, a to aj mimo online priestoru,
- spoločným sprievodným javom pri body shamingu a deepfaku je verejné odhalenie,
- realizovanie body shamingu a deepfaku využíva komentovanie fyzického vzhľadu, šírenie takýchto obsahov a ich dehonestovanie,
- nečakanými reakciami zo strany agresora realizujúceho body shaming či deepfake môže byť vydieranie, či zneužitie intímnych fotografií proti vôli samotnej obeť.

Úskalia deepfake

Na úskalia deepfake falzifikátov sa dá nazerať z rôznych hľadísk, a to cez optiku informatiky, psychológie, práva a pod. Na základe naštudovanej a dostupnej literatúry v kontexte body shamingu a deepfaku si dovoľíme konštatovať, že odborná verejnosť by sa mala upriamiť na riešenie dvoch problémov spätých so spomínanými online ohrozeniami:

- a) dopad sociálneho porovnávania, komentovania fyzického vzhľadu na užívateľov sociálnych sietí
- b) zneužitie fotografií vo virtuálnom priestore s presahom na AI pornografiu.

Pokrok v digitalizácii a vznik aplikácií na odosielanie okamžitých správ spôsobil revolúciu aj v type online komunikácie. Jedným z nich je aj *sexting* (tzv. sextingová komunikácia), ktorá je často doplnená aj vizuálnou zložkou, a to intímnymi fotografiami (Cervigón-Carrasco et al. 2025), ktoré sa stali špecifickou oblasťou v procese komunikácie ako aj predmetom mnohých výskumov u nás a v zahraničí, aj keď najnovšie výskumy poukazujú na výhody sextingovej komunikácie (Van Dick et al. 2025). Aj napriek tomu sa podľa nášho názoru vplyvom systémov simulujúcich ľudskú inteligenciu obzvlášť sexualizovaných obsahov môžu stať predmetom zneužitia (Asam, Samara 2016). Problémom je, že aj fotografie, ktoré nie sú sexuálneho charakteru môžu byť vo virtuálnom prostredí zneužitie nielen osobami, ktoré pracujú v oblasti sexbiznisu, ale aj samotnými aktérmi kyberšikanovania, napríklad za účelom pomsty a pod. Preto rovnako ako samotný body shaming, tak aj deepfake môže byť sprevádzaný kyberšikanujúcim správaním, prípadne niektorých z jeho foriem vrátane vydierania, výsmechu, zosobnenia, či vyhrážania. Kyberšikanujúce správanie sa týka aj samotného body shamingu, pričom deepfake je podľa nášho názoru s ním v mnohom kombinovaný. Na základe naštudovanej problematiky spomínaných online ohrození sme zistili, že aj napriek tomu, že body shaming a deepfake nik nedal priamo do súvislosti, tak čoraz viac sa objavujú štúdie (Kvardova et al. 2025, Stutts, Blomquist 2024) na základe ktorých je možné analyzovať vzťah medzi body shamingom a deepfakom, keďže v oboch prípadoch je telo ich neodmysliteľnou súčasťou. Faktom je, že komentovanie fyzického vzhľadu je citlivou záležitosťou najmä u dospelujúcich osôb, no s nástupom vizuálne orientovaných platforiem, rozmachom deepfake sa komentáre len umocnili (Kvardova et al. 2025) a s odstupom času sa ale ukazuje, že nie tým kladným spôsobom. Negatívne tendencie sociálneho porovnávania prostredníctvom virtuálneho priestoru a následne zmeny v stravovaní, životnom štýle poháňa dospelujúcich, ale už aj plnoletých jednotlivcov k aspiráciám o dokonalý vzhľad (Liu et al. 2024), ktorého následky môžu byť fatálne a chronické, čo je aj úzko predikované vlastnou nespokojnosťou s fyzickým vzhľadom (Stutts, Blomquist 2024). Tieto negatívne tendencie môžu viesť aj k poruchám príjmu potravy. Virtuálne

porovnávanie prostredníctvom fotografií tiež vedú užívateľov internetu k zámernému odopieraniu si jedla, chudnutiu, neustálemu vylepšovaniu vrátane nejakých zámkrov a pod.

Nie je to inak ani s fotografiami generovanými umelou inteligenciou, ktoré do istej miery pôsobia dokonalo a to aj v prípade fyzického vzhľadu. Deepfake tak otvára podľa nášho názoru aj tému, či a ako akej miery aj falzifikáty môžu predikovať nevhodné správanie vrátane začínajúcich porúch príjmu potravy, psychickej úzkosti u detí a dospievajúcich, pokiaľ nedokážu kriticky zhodnotiť obsah vo virtuálnom prostredí a tak rozoznať originál od nepravdivej fotografie.

Ďalším nebezpečenstvom sú reálne fotografie, ktoré z rôznych dôvodov boli podobené manipulácii počítača s človekom a to do takej miery, že zo slušnej fotografie môže vzniknúť fotografia sexualizovaného charakteru a ktorá sa približuje pornografii. Rozvojom umelej inteligencie sa to aj dalo očakávať, pričom faktom je, pokiaľ ide o deepfake, tak na vytvorenie tohto typu falzifikátu či materiálu stačí bežná fotografia príslušnej osoby, ktorá môže byť úplne oblečená, alebo naopak. Nástroje, s ktorými sa takéto podvody realizujú dokážu odstrániť oblečenie z fotografií alebo videí ľudí a vytvoriť tak nahé ľudské telo prípadne ilúziu nahoty, na čo upozorňujú aj viacerí odborníci (Alrashoud 2025, Ji 2025, Kopecký, Voráč 2025). V takýchto prípadoch ide nielen o sociálnu hanbu, úzkosť, ale z hľadiska právneho systému, prípadne judikatúry agresor, podobne ako aj obeť, ktorá si zálohuje takýto falzifikát môže byť obvinená za prečin prechovávanie pornografických obsahov. Pokiaľ ide o maloletú osobu, tak zas za detskú pornografiu, ak by sa preukázalo, že fotografia disponuje nudizmom, prvkami necudných a erotických scén a neploletá osoba vystupuje na fotografii ako aktér alebo sexuálny objekt pričom špecifiká (detskej) pornografie upravuje Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. V závažnejších prípadoch môže vytváranie a šírenie falzifikátov predstavovať trestný čin najmä vtedy, ak sa fotografie dostanú k internetovým predátorom, ktorí môžu ďalej pokračovať vo výrobe, šírení, predaji (detskej) pornografie. Preto deepfake je v rozpore s etikou (Frasetya 2024), právom (Serna 2024, Reps 2024), pričom taktiež ide aj o narušenie súkromia (Lendvai 2025, Yavez 2025). Zároveň má výrazný presah aj do rodinného prostredia a negatívne dopady v sociálnej a psychickej oblasti, predovšetkým u poškodených osôb.

Komentovanie tela falzifikovaných fotografií podľa nášho názoru môže urýchliť a zintenzívniť hanobenie ľudskej dôstojnosti poškodenej osoby. V online prostredí sa na základe využívania deepfaku objavujú intímne fotografie či videá najčastejšie dievčat, žien, ktorých príspevky sú upravené takým spôsobom, že ich vyobrazujú polonahé. Takéto verejné odhalenie môže umocniť pocity bezmocnosti podobné sexuálnemu zneužívaniu, na čo začínajú upozorňovať aj odborníci (Juránková 2024, Cervigón-Carrasco et al. 2025). Štúdia Ji (2025) poukazuje na riziká deepfake v kontexte *sexuálneho online násillia*, ktorého zámerom je generovať sexuálne explicitné obsahy a sexuálne násillie páchaného na ženách prostredníctvom aplikácií umelej inteligencie, ktoré sú videné a komentované nespočetným množstvom užívateľov internetu. Falzifikované online násillie je podľa nášho názoru ďalšou oblasťou skúmania v kontexte deepfaku a následného komentovania užívateľov sociálnych sietí.

Akokoľvek druhy zneužívania fotografií vo virtuálnom prostredí – od ich nelegálneho stiahnutia, založenia falošnej online identity až po ich distribúciu tzv. tretím stranám sú vplyvom rozmachu umelej inteligencie a aktivitou internetových predátorov čoraz reálnejšie. Z vyplývajúcej povahy internetových predátorov, ktorí z psychologického hľadiska využívajú informačno-komunikačné služby úplne odlišne od bežného užívateľa je zrejme, že od reálneho užívateľa predovšetkým sociálnych sietí môžu zneužiť

akékoľvek fotografie na deepfake a to aj z rôznych užívateľských profilov. Všetky tieto obsahy môžu byť potenciálne zneužitú aj v oblasti sexbiznisu, keďže fenomén deepfaku je širší, pretože v súvislosti so spomínanými online ohrozeniami je to aj *deepfake porno*, ktorého content je generovaný prostredníctvom umelej inteligencie (Wazid et al. 2024). Aj z tohto dôvodu sa v súvislosti s deepfakom dávajú do spojitosti termíny ako *AI deep akt*, *AI fake akt*, *deepfake pornografia* atď., ide o „hlboké akty“ čo je terminológia typická pre sexuálne explicitné až pornografické fotografie/obrázky ľudí, ktoré boli vytvorené pomocou nástrojov umelej inteligencie (Kopecký, Voráč 2025). Často tieto falzifikáty sa približujú skutočnej podobe dotyčnej osoby a sú veľmi realistické. Osoba, ktorá sa stane obeťou deepfake podvodu vrátane deep fake porna sa v prvotnom šoku pred verejným odhalením nemusí spoznať, že ide len o jej imitáciu aj keď manipulácia s vizuálnym obsahom sa čoraz viac približuje dokonalosti.

Ak sú cieľovou skupinou agresora nepľnoleté osoby v kontexte deep fake porna, tak o to je väčšia stigmatizácia v živote dieťaťa a celej jeho rodiny. Nepľnoleté osoby sa cítia byť „pošpinené“ a vplyvom takejto stresovej nečakanej situácie si nevedia vyvolať následky tohto sužujúceho konania, či odôvodniť, prečo sú obeťou práve oni. Záťažovú situáciu môže byť aj to, ak je agresorom niekto z ich blízkeho okruhu, ktorý od nich obdržal akúkoľvek fotografiu a ktorá následne bola zneužitá na takéto účely. Deepfake síce naberá status porna, no generované falzifikáty a ich „dôveryhodnosť“ môže persuzívne pôsobiť na užívateľov internetu, závisí to tiež aj od toho, či aplikáciami umelej inteligencie pracuje niekto skúsenejší, spôsobilejší v digitálnej oblasti alebo nie.

Nepľnoleté osoby, ktoré nedisponujú dodatočným množstvom relevantných informácií po takejto skúsenosti môžu žiť v strachu, že sú videní obrovskou masou, ktorá sa na sociálnych sieťach pohybuje. A ak aj disponujú týmito informáciami, tak aj tak podvedome môžu prežívať hanbu z toho, že ľudia uveria tomu, že je to pravdivá fotografia a nie len generovaný falzifikát. Pre mladistvých môžu takéto obsahy vyvolať pohoršenie, keďže tieto falzifikáty generované umelou inteligenciou môžu byť zneužitú a často sú aj za tým účelom vytvorenú, aby boli použité ako pornografický obsah. Aj napriek tomu, že ide o generovanie nepravých fotografií, či obsahov, tak u detí a dospievajúcich osôb majú potenciál zanechať trvalú stigmatizáciu z verejného odhalenia a poníženia, čo môže nabrať aj prvky šikanózneho konania mimo online režimu. Za alarmujúce taktiež považujeme potenciálne vydieranie osôb v online priestore, ktorých fotografie alebo videá boli generované prostredníctvom aplikácií umelej inteligencie. Avšak podľa M. Wazid (2024) detekcia deepfake môže byť náročná vzhľadom na ich čoraz sofistikovanejšiu povahu. Súvisí to aj s tým, že existuje niekoľko deepfake aplikácií, napríklad AI-Nudes, Candy AI a i. (Kopecký, Voráč 2025). Obrovskou nevýhodou, ktorá udržiava obeť deepfaku v zotročení je aj vedomie, že uverejnené obsahy v prostredí internetu tam stále ostávajú, aj keď sa obsahy zmažú, je vysoká pravdepodobnosť, že už sú stiahnuté a sa s nimi ďalej manipuluje, na čo sme už vyššie upozornili. A ďalším z negatívnych dôsledkov takéhoto verejného odhalenia sú aj dopady na budúcnosť danej osoby, napríklad prijatie do zamestnania, pošpinenie povesti, mena a pod. Tak ako body shaming, tak aj manipulácia syntetickými obrazmi vyvoláva vážne obavy z ich vplyvu na spoločnosť, prípadne samotné obeť. V oboch prípadoch sa predmetom stáva telo a umelou inteligenciou generované citlivé fotografie vedú ľudí ku komentovaniu dotyčných osôb či toho, čo je vyobrazené na fotografiách. Nevýhodu vidíme aj v tom, že množstvo z týchto deepfake webstránok alebo aplikácií sú verejné, pretože nie sú prísne ilegálne. Manipulovanie s obsahmi, ktoré prezentujú nahotu či odhalenie sú čoraz viac diskutované a postupne aj popri veľkých výhodách spôsobujú obavy z nových vymožeností. Domnievame sa, že problematika body shamingu práve vďaka deepfaku môže nabráť celkom iné smerovanie v oblasti

dehonestujúceho až šikanózneho správania v online prostredí v negatívnom zmysle, ale aj reálnom živote.

Na základe vyššie uvedených skutočností podľa nášho názoru je vplyv rozmachu novodobých metód umelej inteligencie diskutabilný vo vzťahu k bezpečnosti či miery vhodnosti, do akej je bežné či etické využívať tieto aplikácie. Zneužívanie fotografií otvára v odbornej verejnosti aj otázky týkajúce sa psychologických a právnych výziev (Asam, Samara 2016). Užívatelia sociálnych sietí, ktorí majú osobnú skúsenosť s takýmto šikanóznym správaním sú ztročení aj dávno po tom, čo sa takéto obsahy zo sociálnej siete odstránia. Domnievame sa, že všetky príspevky pridané na sociálne siete sú zároveň verejnými, pretože aj pred ich samotným odstránením ich môže vidieť množstvo ľudí v online priestore, komentovať, zdieľať a pod. Zneužívanie deepfaku v tom najširšom zmysle vrátane finančných podvodov, politických dezinformácií, nekonsenzuálnych snímok, cieleného obťažovania predstavujú enormne sa vyvíjajúcu hrozbu pre globálnu informačnú integritu a tiež protiprávne konanie (Bessant 2024, Romero-Moreno 2025), a preto si vyžadujú okamžitý a koordinovaný zásah (Romero-Moreno 2025).

Záver

Všetky médiá vytvorené pomocou techník umelej inteligencie zahŕňajú vytváranie alebo úpravu videa, zvuku, fotografií alebo obrázkov. Táto inovácia založená na AI, sa v realite používa na vytváranie falošných nahrávok, zvuku, fotografií, ktoré vyzerajú a znejú originálne. Je preto žiaduce venovať tejto problematike dostatočnú pozornosť z multidisciplinárneho hľadiska, pretože nástroje umelej inteligencie zneužívajú a budú zneužívať omnoho väčšie záležitosti za účelom falzifikátov, čo je do istej miery aj nebezpečné. Nevýhodou je aj to, že deepfake platformy a ďalšie aplikácie umelej inteligencie sú dostupné každému, a preto je tu hrozba v súvislosti s ich zneužitím (Alrashoud 2025), čo negatívne determinuje aj sociálny život jednotlivcov, nehovoriac o porovnávaní sa dospievajúcich osôb s deepfake fotografiami, na ktorých sú vyobrazené priam dokonalé telá. Mentorovanie neploletých osôb, prípadne včasná prevencia je otázkou ako rodiny tak i školy. Ešte pred tým, ako dieťa vstúpi do online priestoru by rodičia mali dieťa oboznámiť s vhodným a bezpečným využívaním technológií, a preto rámci rodinnej mediálnej výchovy odporúčame, aby rodičia vysvetlili dieťaťu základné techniky vhodného využívania mobilného telefónu, najmä ak je s pripojením na internet, aby sa s dieťaťom dohodli na nejakých pravidlách využívania ako aj času tráveného v prostredí sociálnych sietí. V prípade využívania sociálnych sietí navrhuje rodičom, aby dieťaťu vysvetlili aj ich pravý význam a aby sa vyvarovali posielaniu fotografií iným, či uverejňovaniu citlivých záležitostí na svojom profile, napríklad fotografie v plavkách, z dovolenky, miesto bydliska, prípadne miesto dovolenkovej destinácie a pod. Je tiež nutné upovedomiť deti, aby sa vyhýbali hanobnému komentovaniu zdieľaných fotografií. Predovšetkým, aby deti v mladšom školskom veku neuvěřňovali na sociálnu sieť celé svoje meno a priezvisko a profil mali uzamknutý len pre priateľov. Nebezpečná je komunikácia s neznámymi osobami vo virtuálnom priestore ako aj jeho zneužívanie za účelom pomsty, výsmechu a pod., čo je v prípade posielania fotografií často zneužívané práve na tieto účely. Rodičia tiež majú možnosť využiť niektorý z ochranných zámkov a dieťaťu zablokovať tak nevhodné obsahy.

Aj školy môžu prispieť k mediálnej edukácii, čo je podľa nášho názoru v tejto digitálnej dobe nevyhnutné. Výchovno-vzdelávacie inštitúcie sú po rodine prvým prostredím, v ktorom by sa žiaci mali oboznámiť s digitálnymi technológiami. Predovšetkým ich

výhodami, úskaliami, naučiť kriticky posudzovať relevantnosť dostupných zdrojov, vrátane obsahov a pod. Škola by mala dopĺňať rodinnú mediálnu výchovu z toho ale plynú, že aj učitelia by mali byť vzdelaní v oblasti online rizikového správania so špecifickým zreteľom aj na preventívne opatrenia, pokiaľ ide o aktuálne nástrahy online ohrozenia, ktoré hýbu týmto storočím. Práve učitelia môžu byť prvými edukátormi a preventistami v tejto oblasti smerom k rodičom a upozorniť ich na potenciálne online nástrahy, do ktorých sa deti a mládež môžu často zapojiť len z dôvodu „zapadnutia“ do sociálnej skupiny.

Vplyvom nárastu rôzneho neetického a protiprávneho zaobchádzania niektorých užívateľov sociálnych sietí je virtuálny priestor nebezpečný obzvlášť pre neploleté osoby, a preto by v súčasnej dobe pedagogickí zamestnanci mali disponovať aj dostatočnými poznatkami z právnej oblasti, keďže mnohé z typov online rizikového správania sú v rozpore s právom. Aspoň v rámci prierezových tém mediálnej výchovy by mohli školy edukovať nielen o vhodnosti využívania internetu, ale aj všetkých jeho úskaliach, žiaci by mali vedieť, na koho sa môžu nakontaktovať v prípade nečakanej záťažovej situácie, taktiež by učitelia mali žiakov oboznámiť aj o linkách pomoci, ktoré sú bezplatné a anonymné, napríklad: IPčko.sk a pod. Je tiež nevyhnutné, aby školy navrhli adekvátne preventívne opatrenia v rámci nevhodného využívania digitálnych technológií deťmi a žiakmi alebo ich zámerného zneužívania, ak sa taký prípad na škole vyskytne, prípadne ak sa nejaké dieťa stane obeťou body shamingu, prípadne deepfaku alebo iných online ohrození. Učitelia sú podľa nášho názoru povinní nahlásiť akúkoľvek situáciu vedeniu, prípadne na políciu, pokiaľ je ohrozená mravná výchova neploletých osôb, prípadne riziká plynúce zo situácie by mohli byť pre neploleté obeť fatálne. Riaditelia škôl by sa spolu s pedagogickými zamestnancami mali dohodnúť na riešení takýchto situácií, ktoré poškodzujú ľudskú dôstojnosť a takéto správanie by malo byť neprípustné a následne aj potrestané. V súvislosti s kyberšikanujúcim správaním, kam možno zaradiť aj body shaming či deepfake by škola mala striktné pristúpiť k tým žiakom, ktorí také obsahy vytvárajú, šíria, prostredníctvom komentárov útočia na ľudskú dôstojnosť alebo vlastnia obsahy generované umelou inteligenciou. Všetky tieto kroky môžu potenciálne slúžiť ako nástroj zosmieňovania, vydierania a pod. Takéto konanie podľa odborníkov (Kopecký, Voráč 2025) je adekvátne aj k tomu, aby žiak čelil disciplinárnemu konaniu, prípadne bol zo školy vylúčený. Dopady online ohrozenia sú komplexné a ovplyvňujú rôzne aspekty života obetí, pričom deepfake v spojení s body shamingom predikuje aj fyzické, psycho-emocionálne či akademické problémy detí a dospievajúcich (Pérez-Rodríguez et al. 2024). Zároveň môže spôsobiť enormný stres, traumy nehovoriac o pocitoch hanby z verejného poníženia a zníženého sebavedomia pri vnímaní krásy, ktorá sa ponúka v prostredí sociálnych sietí vrátane falošných fotografií. Obete deepfaku môžu jednotlivcov negatívne ovplyvniť aj v študijnom či budúcom pracovnom živote, najmä ak ide o sexualizované obsahy alebo obsahy, ktoré sú zneužívané v prospech online sexbiznisu. Nevyhnutné sú aj školenia v rámci rizikovej online komunikácie a bezpečného využívania digitálnych technológií, či už pre učiteľov alebo zákonných zástupcov. Domnievame sa, že preventívne by mohlo pôsobiť aj posilnenie mediálnej výchovy na školách, prípadne cez medzipredmetové vzťahy rozoberať aj etické a právne otázky v súvislosti s (ne)vodným využívaním digitálnych technológií. Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že stále nevieme presne ako zavedenie a neustály vývoj umelej inteligencie zmení príležitosti v živote jednotlivcov a našu budúcnosť. S určitosťou možno ale konštatovať, že táto hrozba sa dala očakávať, no i napriek tomu sa nám nepodarilo jej zabrániť, na čo poukazujú taktiež viaceré štúdie (Pérez-Rodríguez et al. 2024, Ji 2025). Je preto v kompetencii odbornej verejnosti, či by všetky dostupné informácie o najnovších typoch online ohrozenia potenciálne mohli

prispieť k plánovaniu zdravotných a vzdelávacích programov zameraných na problematiku detekcie deepfake, hmotnosti u dospievajúcich a úskalí vybraných typov online hrozieb a pod. (Martini et al. 2022).

Literatúra

Alrashoud, M. (2025). Deepfake video detection methods, approaches, and challenges. *Alexandria Engineering Journal*, 125, 265-277. Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.aej.2025.04.007>

Asam, El, A., Samara, M. (2016). Cyberbullying and the law: A review of psychological and legal challenges. *Computers in Human Behavior*, (65), 127 – 141. Dostupné na <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>

Aydoğdu, F., Güngör, B. S., Öz, T. A. et al. (2023). Does sharing bring happiness? Understanding the sharenting phenomenon. *Children and Youth Services Review*, (154). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107122>

Bessant, C. (2024). School social media use and its impact upon children's rights to privacy and autonomy. *Computers and Education Open*, (6). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100185>

Brophy, K., Brähler, E., Hinz, A., Schmidt, S., Körner, A. (2020). The role of self-compassion in the relationship between attachment, depression, and quality of life. *Journal of Affective Disorders*, (260). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.066>

Cannová, M., Cella, S., Gullo, J., Barberis, N. (2024). Self-compassion and Body Shame: Observing different pathways from Body Surveillance to Eating Disorders symptom. *Journal of Affective Disorders Reports*, (17). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.jadr.2024.100816>

Cervigón-Carrasco, V., Ballester-Arnal, R., Cardénas-Lopez, G., Jiménez-Martínez, M. C., Gil-Llario, M. D. (2025). Sexting in emerging adults from Spain, Colombia, and Mexico: Cultural differences in frequency, attitudes, and motives. *International Journal of Intercultural Relations*, (106). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2025.102174>

Fraga-Lamas, P., Fernandez-Carames, M. (2020). Fake News, Disinformation, and Deepfakes: Leveraging Distributed Ledger Technologies and Blockchain to Combat Digital Deception and Counterfeit Reality. In: *IT Professional*, (22)2, 53-59. Dostupné na: 10.1109/MITP.2020.2977589.

Frederick, A. D., Tylka, T. L., Rodgers, T. F., Pennesi, J. L., Convertino, L., Parent, M. C., Brown, T. A., Compte, E. J., Cook-Cottone, J. P., Crerand, C. E., Malcarne, V. L., Nagata, J. M., Perez, M., Pila, E., Schaefer, L. M., Thompson, J. K., Murray, S. B. (2022). Pathways from sociocultural and objectification constructs to body satisfaction among women: The U.S. Body Project I. *Body Image*, (41), 195-208. Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.02.001>

Guo, Z., Zhang, Q., Ding, F., Zhu, X., Yu, K. (2023). A Novel Fake News Detection Model for Context of Mixed Languages Through Multiscale Transformer. *IEEE Transactions on Computational Social Systems (Early Access)*, (11)4. Dostupné na: 10.1109/TCSS.2023.3298480

Iannaccone, M., D'Olimpio, F., Cella, S., Cotrufo, P. (2016). Self-esteem, body shame and eating disorder risk in obese and normal weight adolescents: A mediation model.

Eating Behaviors, (21), 80 – 83. Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2015.12.010>

Ji, S. G. (2025). #MeToo in an AI-generated deepfake sexual violence era in South Korea. *Women's Studies International Forum*, (112). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103146>

Juránková, Z. (2024). Mami, kolujú fotky, na ktorých som hore bez. Ako deepfake porno ničí životy žien a dievčat. Dostupné na: <https://dennikn.sk/3811795/mami-koluju-fotky-na-ktorych-som-hore-bez-ako-deepfake-porno-nici-zivoty-zien-a-dievcat/?ref=list&fbclid=IwAR0rUmu6lseIRQtlvMilPppqs6D4cymXaYfRllf8W9i2DSRu8d8YcvCctig>

Kopecký, K. (2022). Nevhodné poznámky na vzhľad reší deti návykovými látkami či sebepoškozovaním, zistili výzkumníci. Dostupné online: https://www.irohlas.cz/zpravy-domov/bodyshaming-deti-vzhled-internet-vyzkum_2206190802_lou

Kopecký, K., Voráč, D. (2025). The phenomenon of deep nudes – a new threat to children and adults. *AI & Society*, 1 – 12. Dostupné na: <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02425-4>

Kvardova, N., Maes, Ch., Vandebosch, L. (2025). BoPo online, BoPo offline? Engagement with body positivity posts, positive appearance comments on social media, and adolescents' appearance-related prosocial tendencies. *Computers in Human Behavior*, (162). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108471>

Landor, M. A., Ramseyer Winter, V. L., Thurston, I. B., Chan, J., Craddock, N., Ladd, B. A., Tylka, T. L., Swami, V., Watson, L. B., Choukas-Bradley, S. (2024). The Sociostructural-Intersectional Body Image (SIBI) framework: Understanding the impact of white supremacy in body image research and practice. *Body Image*, (48). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.101674>

Lao, Y., Hirvonen, N., Larsson, S. (2025). Everyday encounters with deepfakes: young people's media and information literacy practices with AI-generated media. *Journal of Documentation*, 216 – 235. Dostupné na: <https://doi.org/10.1108/JD-01-2025-0007>

Lendvai, F. G. (2025). Sharenting as a regulatory paradox -a comprehensive overview of the conceptualization and regulation of sharenting. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 1 – 18. Dostupné na: [10.1093/lawfam/ebae013](https://doi.org/10.1093/lawfam/ebae013).

Liu, T., Shi, H., Chen, Ch., Fu, R. (2024). A Study on the Influence of Social Media Use on Psychological Anxiety among Young Women. *International Journal of Mental Health Promotion*, 26(3), 199 – 209. Dostupné na: <https://doi.org/10.32604/ijmhp.2024.046303>

López, A., Sanderman, R., Schroevers, M. J. (2018). A close examination of the relationship between self-compassion and depressive symptoms. *Mindfulness*, (9), 1470 – 1478. Dostupné na: [10.1007/s12671-018-0891-6](https://doi.org/10.1007/s12671-018-0891-6)

Martini, M. C. S., Assumpcao, D., Barros, M. B. A., Mattei, J., Filho, A. A. B. (2022). Prevalence of body weight dissatisfaction among adolescents: a systematic review. *Revista Paulista de Pediatria*, (41). Dostupné na: [10.1590/1984-0462/2023/41/2021204](https://doi.org/10.1590/1984-0462/2023/41/2021204)

Neff, K. D. (2022). The differential effects fallacy in the study of self-compassion: Misunderstanding the nature of bipolar continuums. In: *Mindfulness*, 13(3), 1470 – 1478. Dostupné na: <https://doi.org/10.1007/s12671-022-01832-8>

- Pérez-Rodríguez, P., Machimbarrena, J. M., Ortega-Barón, Díaz-López, A., Caba-Machado, V., González-Cabrera, J. (2024). Peer cybervictimization and cyberaggression as a function of developmental stage during adolescence: A preliminary study. *Acta Psychologica*, (246). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104280>
- Reps, M. (2024). The Right of the Child to Respect the Image and the Phenomenon of Sharenting. *Ars Iuridica*, 23(2). Dostupné na: 10.17951/szn.2023.23.2.163-174
- Romero-Moreno, F. (2025). Deepfake detection in generative AI: A legal framework proposal to protect human rights. *Computer Law & Security Review*, (58), 394-407. Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106162>
- Serna, F. J. A. (2024). Social and Legal Risks of Sharenting when Forming a Child's Digital Identity in Social Networks. *Journal of Digital Technologies and Law* 2(2). Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/384054741_Social_and_Legal_Risks_of_Sharenting_when_Forming_a_Child's_Digital_Identity_in_Social_Networks
- Stutts, L. A., Blomquist, K. K. (2024). The impact of fitspiration comments on adult women's body dissatisfaction and negative affect. *Body Image*, (49), Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101708>
- Van Dijck, S., Eynde, S. V., Enzlin, P. (2025). The bright side of sexting: A scoping review on its benefits. *Computers in Human Behavior*, (164). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108499>
- Warnick, J. L., Darling, K. E., Rancourt, D. (2022). The association between negative body talk and body shame on disordered eating symptoms among college students. *Eating Behaviors*, (46). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2022.101648>
- Wazid, M., Mishra, A. K., Mohd, N., Das, A. K. (2024). A Secure Deepfake Mitigation Framework: Architecture, Issues, Challenges, and Societal Impact. *Cyber Security and Applications*, (2). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.csa.2024.100040>
- Yavuz, C. (2025). Adverse human rights impacts of dissemination of nonconsensual sexual deepfakes in the framework of European Convention on Human Rights: A victim-centered perspective. In: *Computer Law & Security Review*, (56). Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106108>
- Zákon č. 300/2005 Z. z Trestný zákon. 30. 12. 2024. (cit. 29. 6. 2026). Dostupné na: <https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-301>
- Židová, M., Kurincová, V., Turzák, T. (2022). Body shaming as a modern form of cyber aggression. *Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research*, (12) 2, 270 – 274. Dostupné na: 10.33543/120
- Židová, M. (2024). Body shaming ako mediálne otroctvo a novodobý fenomén dospievania (rigorózna práca). PO: FHPV PU

PaedDr. Monika Židová, PhD., LL.M.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
monika.zidova@unipo.sk

